

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Интизар Калбаева

КГУ имени Бердаха.

студентка 3 курс направления экономика

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559484>

ARTICLE INFO

Received: 11th January 2023

Accepted: 22th January 2023

Online: 23th January 2023

KEY WORDS

Экономика, экономические субъекты, диверсификация, потенциал, модернизация, сельский район.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются современное состояние и перспективы развития промышленности Республики Каракалпакстан.

Историческое развитие Каракалпакстана и его экономики – это клубок проблем, накапливающихся годами из-за высыхания Арала и экологической катастрофы, каждая из которых требовала на всем этапе осуществления рыночных реформ своего теоретического и методологического осмысления, адекватного решения целого ряда вопросов дальнейшего развития региона и обеспечения достойной жизни проживающего населения. Сегодня Каракалпакстан благодаря уделяемому большому вниманию меняется и экономически развивается. Это касается как столицы Нукуса, так и районных центров, городов, отдаленных сел и махаллей, которые за счет их экономической трансформации превращаются в динамичные и развивающиеся экономические субъекты.

Промышленность Республики Каракалпакстан характеризуется относительно низким (в последний год – средним) уровнем развития, обусловленным преобладанием добывающих и сырьевых отраслей, недостаточной диверсификацией и модернизацией производства, несбалансированным территориальным размещением промышленных объектов, неудовлетворительным уровнем самообеспеченности населения потребительскими товарами и др.

Эффективное использование имеющегося природно-ресурсного и производственного потенциала сдерживают такие проблемы, как высокая зависимость отдельных видов производства от импортного сырья и недостаток местных и импортных сырьевых ресурсов; медленный процесс модернизации и технического перевооружения производства при имеющихся случаях высокого износа основных фондов; отдаленность от других регионов страны и недостаточно благоприятные условия инфраструктурной обеспеченности в отдаленных территориях. В результате наблюдается недозагрузка производственных мощностей, несоответствие

производства важнейших потребительских товаров потребностям населения, диспропорции в развитии территорий.

Между тем регион обладает достаточным природно-ресурсным и производственным потенциалом и преимуществами, которые можно задействовать для ускоренного развития промышленности в перспективе. Для этого мы должны формировать стратегию долгосрочного развития промышленного сектора. Целью долгосрочного развития промышленного сектора Республики Каракалпакстан является достижение сбалансированного конкурентоспособного производства за счет реализации конкурентных преимуществ, оптимального и эффективного вовлечения потенциала.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих **задач**:

- модернизация и расширение ранее созданной производственной базы;
- диверсификация промышленности на основе углубления перерабатывающего производства;
- максимальное использование местных ресурсов и возможностей для расширения производства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью;
- формирование в регионе сбалансированного и конкурентоспособного производства за счет освоения и внедрения высоких технологий, привлечения инвестиционных средств, в том числе иностранных и пр.

Основными направлениями индустриального развития Республики Каракалпакстан являются (рисунок 1):

1. Нарращивание производственного потенциала за счет модернизации действующих мощностей, диверсификации производства на основе создания кластерных образований.
2. Расширение производственных мощностей агропромышленного комплекса за счет глубокой переработки сельскохозяйственных ресурсов;
3. Повышение эффективности новых форм пространственного развития: свободных экономических и малых промышленных зон.
4. Обеспечение сбалансированного развития территорий, в частности сельских районов, за счет местного роста.

Обладая преимуществом концентрации крупных стратегически важных промышленных объектов, на территории Республики Каракалпакстан имеются возможности наращивания производственного потенциала за счет модернизации действующих мощностей и диверсификации производства. В этом плане актуальным становится эффективное использование имеющейся производственной базы в сочетании с богатым природно-сырьевым потенциалом (минерально-сырьевые), что будет способствовать формированию «точек роста» – опорных территорий перспективного развития.

Для Республики Каракалпакстан формирование «точек производственного роста» будет связано, в первую очередь, с организацией кластеров, в основе которых лежат перспективная специализация, высокий потенциал региона в области внедрения техники и технологии с последующим выходом продукции на мировой рынок. На основе проведенного анализа разработана комплексная программа развития Республики Каракалпакстан на 2020-2023 годы. Согласно программе, в целях

повышения инвестиционной привлекательности региона новым предприятиям предоставляется ряд налоговых льгот. Кроме того, льготы получают вновь созданные предприятия в сфере промышленности и услуг в Тахтакупырском, Бозатауском, Шуманайском районах и 45 махаллях и аулах, попавших в категорию отстающих в развитии. В частности, с учетом «точек роста» 17 районов и городов сформировано 1359 инвестиционных проектов на сумму 12,3 триллиона сумов для реализации в 2020-2022 годах.

Развитие смежных и сопутствующих производств на базе текстильного промышленного узла с модернизацией и расширением действующих производств в перспективе будет способствовать расширению ассортимента товаров всевозможных наименований, объединенных единой производственно-технологической цепочкой выпуска продукции, начиная от приобретения сырья до сбыта готовой продукции и даст возможность внедрения инноваций.

В целом реализация инвестиционных проектов по технологической модернизации действующих предприятий, а также организации новых производств с учетом максимального использования потенциальных резервов и возможностей будут способствовать повышению индустриализации экономики, диверсификации и технологического уровня производства региона (таблица 2). При этом в среднесрочной перспективе рост производства промышленной продукции увеличится в порядка 1,5-2,0 раза при среднегодовом приросте 110-111%, в долгосрочной перспективе – в более 4 раза раз при среднегодовом приросте 112-113,5%.

References:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан В 2020 — 2023 годах» от 11 ноября 2020 г., № ПП-4889 <https://lex.uz/ru/docs/5100721>
2. Калмуратов, Бахтияр Сейтмуратович. "ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА." *Бюллетень науки и практики* 7.12 (2021): 215-220.
1. Kalmuratov, B. S. (2021). СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН. *Theoretical & Applied Science*, (1), 379-387.
2. Калмуратов Б. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА ПУТЕМ КЛАСТЕРИЗАЦИЙ //Экономика и образование. – 2022. – Т. 23. – №. 2. – С. 368-372.
3. Калмуратов Б. С. Развитие инновационной инфраструктуры Республики Каракалпакстан: состояние и проблемы //Бюллетень науки и практики. – 2018. – Т. 4. – №. 12. – С. 503-509.
- 4.